

A DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA PENSÃO ALIMENTÍCIA: ASPECTOS LEGAIS E IMPACTOS FINANCEIROS APÓS A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5422

INCOME TAX DEDUCTION ON ALIMONY: LEGAL ASPECTS AND FINANCIAL IMPACTS AFTER THE DECLARATORY ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY NO. 5422

Rayanna Andressa Batista Vieira¹

Janaina da Silva Rabelo²

Resumo: Este artigo aborda a dedução do Imposto de Renda na pensão alimentícia, focalizando aspectos legais e os impactos financeiros decorrentes da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5422. O texto explora as implicações jurídicas dessa ADI, que questiona dispositivos legais relacionados à possibilidade de dedução do Imposto de Renda nos valores destinados à pensão alimentícia. Inicialmente, o artigo examina as bases legais que respaldam a dedução fiscal nesse contexto, destacando a importância dessa medida para os contribuintes que pagam pensão alimentícia e a relevância social de incentivar o cumprimento dessas obrigações. Em seguida, aborda a ADI nº 5422, analisando seus argumentos e fundamentos, bem como seu potencial impacto na legislação vigente. Ao considerar os aspectos legais, o artigo explora as possíveis consequências para os contribuintes e beneficiários da pensão alimentícia após a decisão da ADI. Examina como a inconstitucionalidade declarada pode repercutir nas declarações de Imposto de Renda, destacando eventuais mudanças nos cálculos e nas obrigações tributárias das partes envolvidas. Por fim, o artigo aborda os desdobramentos financeiros para os contribuintes, examinando como a impossibilidade de dedução pode impactar a renda disponível, planejamento financeiro e eventualmente até mesmo a efetividade do pagamento da pensão alimentícia. São exploradas possíveis alternativas e estratégias para mitigar esses impactos, considerando o cenário pós-ADI nº 5422.

Palavras-chave: ADI Nº 5422, Pensão Alimentícia, Comportamento sedentário.

Abstract: This article addresses the deduction of Income Tax on alimony, focusing on legal aspects and the financial impacts arising from Declaratory Action of Unconstitutionality (ADI) No. 5422. The text explores the legal implications of this ADI, which questions legal provisions related to the possibility of deduction Income Tax on amounts allocated to alimony. Initially, the article examines the legal bases that support tax deduction in this context, highlighting the importance of this measure for taxpayers who pay alimony and the social relevance of encouraging compliance with these obligations. It then addresses ADI No. 5422, analyzing its arguments and foundations, as well as its potential impact on current legislation. By considering the legal aspects, the article explores the possible consequences for taxpayers and child support beneficiaries following the ADI decision. It examines how declared unconstitutionality can have repercussions on Income Tax declarations, highlighting possible changes in the calculations and tax obligations of the parties involved. Finally, the article addresses the financial consequences for taxpayers, examining how the impossibility of deduction can impact disposable income, financial planning and eventually even the effectiveness of child support payments. Possible alternatives and strategies to mitigate these impacts are explored, considering the post-ADI nº 5422.

Keywords: ADI No. 5422, Alimony, Sedentary behavior.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rayannaandressa@aluno.fgf.edu.br

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A pensão alimentícia desempenha um papel fundamental na proteção do bem-estar de dependentes e ex-cônjuges em situações de divórcio. No Brasil, a legislação prevê mecanismos que visam assegurar que aqueles que necessitam de apoio financeiro recebam as quantias devidas. Um desses mecanismos é a dedução do Imposto de Renda sobre os valores pagos a título de pensão alimentícia, nessa declaração de imposto de renda, um tema de grande relevância e complexidade no contexto jurídico, é possível deduzir os valores pagos a título de pensão alimentícia do montante total de rendimentos tributáveis.

Ou seja, essa dedução está prevista na legislação brasileira, dentre outras, ao alimentante, pelos gastos que tem com o sustento de seus dependentes, melhor dizendo, a dedução do imposto de renda na pensão os contribuintes têm a possibilidade de abater do valor devido ao fisco o montante correspondente aos valores pagos a título de pensão. Contudo, a relação entre a dedução do Imposto de Renda e a pensão alimentícia tornou-se um tópico de considerável debate e atenção, especialmente após a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5422, que questionou a constitucionalidade dessa prática.

A Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5422, levantou questionamentos sobre a conformidade da dedução do Imposto de Renda na pensão alimentícia com os princípios constitucionais e os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Essa ação trouxe à tona uma série de considerações legais e sociais que merecem uma análise aprofundada.

Contudo, é inegável que o Direito Tributário tem intensos impactos no que se refere ao Direito de Família e Sucessões. No entanto, mesmo que exista esta forte intersecção entre as duas áreas citadas, a análise dos institutos, muitas vezes, dá-se de forma segmentada, sem que exista um exame global e interdisciplinar.

Este Artigo se propõe a explorar os aspectos legais da dedução do imposto de renda na pensão alimentícia, especialmente à luz da mencionada Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Neste estudo, será analisada a base legal que permite essa dedução e os principais argumentos apresentados na Ação Declaratória, bem como as implicações sociais dessa prática. Por meio de uma pesquisa detalhada e sistemática dessa, busca-se contribuir para um entendimento mais abrangente e informado sobre esse tema complexo e atual e compreender como essa prática se insere no contexto legal, levando em consideração os princípios constitucionais, princípios tributários e das normas vigentes

Portanto, a seguir, será analisado os aspectos legais relacionados à dedução do

Imposto de Renda na pensão alimentícia, com o objetivo de lançar luz sobre a discussão da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5422 e seus desdobramentos. Através de uma abordagem interdisciplinar, busca-se fornecer subsídios para a reflexão e o aprofundamento do tema, visando contribuir para a construção de um conhecimento sólido e embasado acerca dessa prática tão relevante no âmbito do direito.

Tal assunto atualmente é discutido por diversos autores, tanto da área de direito tributário, quanto da área de direito de família. Contudo, não existe consenso nesse debate. Por um lado, defende-se que essa incidência é inconstitucional e viola direitos fundamentais que permeiam as relações familiares. Por outro, defende-se que tal matéria não alcança o âmbito constitucional, uma vez que a legislação que define a incidência do Imposto sobre a Renda é infraconstitucional.

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Direito de Família ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal (ADI nº. 5.422), sob o fundamento de que a pensão não pode ser considerada renda nem acréscimo patrimonial conforme previsto no Código Tributário Nacional. Além disso, foi defendido também que a pensão alimentícia é verba de subsistência, já tendo ocorrido a tributação quando o alimentante recebeu tal renda, não estando caracterizado, assim, o fato gerador de tal incidência.

A Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5422 de 2022, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, teve como objetivo questionar a constitucionalidade da dedução do imposto de renda na pensão alimentícia daqueles que recebem a pensão. Nesse sentido, é importante examinar as fundamentações jurídicas que embasaram essa ação e as possíveis repercussões legais resultantes do seu julgamento. A compreensão dos aspectos legais envolvidos é essencial para uma análise precisa dos efeitos dessa decisão nos casos concretos

2 PENSÃO ALIMENTÍCIA E O SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

2.1 Definição de pensão alimentícia

A pensão alimentícia é uma obrigação financeira imposta pela legislação brasileira a uma pessoa que detém o dever legal de sustentar outra. Geralmente, essa obrigação recai sobre os pais em relação aos seus filhos menores de idade ou cônjuges após o divórcio. A pensão alimentícia é destinada a garantir que o beneficiários tenham acesso a recursos financeiros necessários para sua subsistência, cobrindo despesas básicas como moradia, alimentação, educação e saúde

Nesse sentido, o conceito de alimentos é considerado como deveres de assistência de

amparo para as crianças, adolescentes ao idoso ou em razão de ruptura de união estável ou casamento. Conforme bem apresentado por Pereira:

Os alimentos nada mais são do que um instituto de direito de família que objetiva dar suporte material às pessoas que não têm condições de arcar com sua própria subsistência, estando diretamente relacionada à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana (2005, p.1-2)

Por fim, a finalidade da pensão alimentícia é assegurar que aqueles que dela dependem tenham acesso a recursos financeiros essenciais para seu bem-estar e qualidade de vida. Ela reflete o princípio de solidariedade e sustento mútuo dentro das relações familiares e visa proteger os direitos e necessidades dos beneficiários, especialmente quando estes se encontram em situações de vulnerabilidade financeira

2.2 O sistema tributário brasileiro: imposto de renda e suas categorias.

Na definição do art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), a palavra é usada para designar o objeto de uma obrigação de dar dinheiro ao Estado. Existe outra definição de tributo inserta no art. 9º da Lei 4.320/64, que traduz complemento à conceituação acima elencada

Nesse sentido, diz que sempre que o cidadão é compelido a pagar algo ao poder público, que não seja uma multa, de uma obrigação decorrente da vontade, nem de uma indenização, só pode se tratar de um Tributo. No que diz MELO, José Eduardo Soares

O tributo representa a expressão econômica do poder financeiro do Estado, sendo um instrumento de arrecadação indispensável para o desenvolvimento das atividades estatais e a realização das políticas públicas (...)

O sistema tributário brasileiro é complexo e envolve uma variedade de tributos, incluindo impostos, taxas e contribuições. O Imposto de Renda é um dos tributos mais importantes e conhecidos no Brasil. Ele incide sobre a renda das pessoas físicas e jurídicas e é uma fonte significativa de arrecadação para o governo.

Por haver previsão legal com a definição exata de Tributo, não há que se falar em discussão ou divergência doutrinária de conceito. Os doutrinadores Brasileiros não fogem muito à regra estabelecida no Código Tributário Nacional. A definição legal, embora seja algo redundante, faz compreender a natureza do Tributo.

O Imposto de Renda é um tributo federal que incide sobre a renda, os proventos de qualquer natureza e os ganhos de capital das pessoas físicas e jurídicas. Ele é regulamentado pela Lei nº 9.250/1995 e pela Lei nº 9.249/1995, entre outras normas legais. O Imposto de Renda é administrado pela Receita Federal do Brasil e é uma das principais fontes de receita do

governo federal.

O Imposto de Renda é classificado em duas categorias principais sendo uma delas, Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) onde o imposto é pago pelas pessoas físicas sobre sua renda, nelas as pessoas físicas estão sujeitas a diferentes alíquotas de acordo com sua faixa de renda. A alíquota pode variar de 0% a 27,5% sobre a renda tributável, dependendo do valor da renda anual. O IRPF também inclui deduções permitidas por lei, como despesas médicas, educação e pensão alimentícia.

Por outro lado, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) é o imposto pago pelas empresas sobre seus lucros. As empresas são tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, dependendo da natureza do negócio e do regime tributário escolhido. A alíquota pode variar, mas geralmente é de 15% sobre o lucro, com a possibilidade de acréscimos de 10% para lucros que excedem determinado valor.

Além dessas categorias principais, o Imposto de Renda também se aplica a ganhos de capital, aluguéis, investimentos financeiros, entre outros. É importante ressaltar que as regras fiscais do Imposto de Renda podem ser complexas, e as pessoas e empresas devem cumprir as obrigações fiscais, incluindo a apresentação de declarações fiscais anuais e o pagamento de impostos devidos.

Em síntese, o Imposto de Renda desempenha um papel crucial no financiamento do governo e na manutenção de serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Portanto, é um tópico importante no sistema tributário brasileiro e na economia do país.

2.2.1 Princípios Tributários

Em relação ao Princípios tributários Paul Krichhof traz que para justificar os impostos há cinco premissas fundamentais: (i) o imposto é o preço da liberdade; (ii) o imposto é um instrumento da igualdade; (iii) o imposto cria os fundamentos para a segurança; (iv) a carga tributária deve ser legitimada e (iv) o imposto exige uma cultura de moderação (KIRCHHOF, 2015, p. 512).

A primeira premissa informa que o imposto é a forma pela qual ao Estado é permitido deixar de se preocupar com o lucro dos meios de produção e da propriedade, deixando-os com os cidadãos, já que a arrecadação permitiria o financiamento do Estado (KIRCHHOF, 2015, p. 512, 513).

No que se refere a segunda, revela que “[...] quando todos que auferem renda entregam

uma parcela adequada dessa renda para a coletividade, é a própria coletividade que se beneficia do sucesso econômico individual” (KIRCHHOF, 2015, p. 513). Diferentemente, a terceira demonstra que o Estado só consegue oferecer proteção ao indivíduo na doença, contra crimes como homicídio e roubo e contra inimigo externo, bem como as demais prestações estatais com os recursos públicos, os quais dependem da arrecadação (KIRCHHOF, 2015, p. 513, 514).

Já a quarta premissa traz que a legitimação ocorreria quando o contribuinte entendesse que a tributação é igualitária e moderada. Dessa forma, isso acontece quando esse, por meio de seu representante, decide a carga tributária que lhe afetará, ou seja, a reserva da lei garantiria a tributação igualitária e moderada (KIRCHHOF, 2015, p. 514). Por último, a quinta premissa determina que a tributação não seja excessiva, no sentido de proibir o confisco, vez que o Estado pode participar dos ganhos do indivíduo, mas não os apropriar (Ibidem).

No Sistema Tributário Brasileiro, tem-se a maioria dos princípios previstos na Carta Magna, a partir do art. 145. No entanto, afirma Luis Eduardo Schoueri (2021, p.164), que outros princípios constitucionais poderão direcionar a legislação tributária fora da seção “Dos Princípios Gerais”, como é o caso do princípio da proteção à família, previsto no art. 226, CRFB, que impedirá, por exemplo, que se onere mais a pessoa casada do que a solteira.

Por isso, adota-se a mesma estratégia que Luis Eduardo Schoueri (Ibidem) e cita-se apenas os princípios que decorrem da limitação do poder de tributar do Estado brasileiro.

Inicialmente, a Constituição Federal prevê como limites o princípio da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, da anterioridade, da vedação ao confisco, da liberdade de tráfego, da uniformidade de tributação, da capacidade contributiva e da proibição das isenções heterônomas.

Pelo princípio da legalidade, previsto no art. 150, I, CRFB, bem como no art. 97, CTN, é que se tem a máxima de que “não há tributo sem lei anterior que o estabeleça”. Com efeito, para que se institua, majore, reduza, extinga ou suspenda a exigibilidade de determinado tributo, é necessário que haja atividade legiferante nesse sentido. Ademais, ao legislador cabe, neste ponto, o dever de utilizar conceitos precisos para que se possa determinar, sem dúvidas, qual a hipótese de incidência do tributo.

No que tange o princípio da irretroatividade, previsto no art. 150, III, “a”, CFRB determina que, além da atividade legiferante para que se institua, majore ou reduza tributo, é necessário que a lei tenha sido promulgada antes da ocorrência do fato gerador. Vale como dizer: sem hipótese de incidência (previsão legal), não há fato gerador (subsunção do fato à norma, em que o fato imponível, concreto, corresponde à hipótese de incidência, abstrata). As limitações comportadas neste princípio estão previstas no art. 106, CTN.

Enquanto isso, o princípio da anterioridade está previsto no art. 150, III, “b” e “c”, CRFB. As duas formas de anterioridade prescrevem que o tributo instituído ou majorado em um ano fiscal somente poderá ser cobrado no próximo exercício financeiro (alínea “b”), desde que decorridos 90 (noventa) dias da publicação da lei correspondente (alínea “c”). A primeira forma de anterioridade também é chamada de anterioridade de exercício, enquanto a segunda, de anterioridade nonagesimal. Igualmente a outros princípios, nesse há também exceções, essas previstas na Carta Magna.

Em seguida, há o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, CRFB, que busca orientar que o tributo não inviabilize o direito de propriedade do contribuinte. Apesar de que há hipóteses em que, para alteração de alíquotas, inclusive para majoração, será possível a utilização de atos do Poder Executivo. Cf. art. 153, §1.º. Além de orientar a tributação, esse princípio também vale para os casos de fixação de multa.

Além disso, há também a previsão, no art. 150, V, CRFB, de que os entes federativos ficam proibidos de instituir tributos interestaduais e/ou intermunicipais que acarretem limitações do tráfego de pessoas e/ou bens. Especialmente à União é vedado a instituição de tributo que não seja uniforme em todo território, excetuados os casos de incentivos fiscais com vistas ao desenvolvimento entre as diferentes regiões, como prescreve o art. 151, I, CFRB. Outrossim, também se proíbe a União de instituir o que se chama de isenções heterônomas, de modo que não é possível à União isentar tributos que não sejam da sua competência, excetuando-se os casos de tratados e convenções internacionais e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando da exportação de serviços para o exterior, previstos no art. 156, §3.º, II, CFRB.

No entanto, dentre os princípios apresentados, o que mais merece atenção para tratamento neste trabalho é o da isonomia. Considerado como um dos pilares não só do Sistema Tributário, como também do Estado Democrático de Direito (OLIVEIRA, 2018, p. 194; VAREJÃO, 2009, p. 132), o princípio da igualdade merece destaque, pois sem a sua análise e sopesamento com outros princípios, não é possível confirmar ou não a hipótese deste trabalho.

3 ASPECTOS LEGAIS DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA PENSÃO ALIMENTÍCIA

3.1 Dedução da Base de Cálculo

Conforme art. 12-A, § 3º, da lei N° 7.713/88 é fundamental esclarecer que o

alimentante tem direito de realizar a dedução integral dos valores que pagar a título de pensão alimentícia. Porém, para que a dedução seja admitida, é preciso que os alimentos prestados sejam decorrentes de decisão judicial ou, ainda, de acordo homologado judicialmente ou lavrado por escritura pública (a que se refere o artigo a 733 do CPC/2015).

Em contrapartida, Não pode ser deduzido o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral de que trata a Lei 9.307/1996. Aproveitando para salientar que é vedada a dedução dos valores pagos a título de alimentos e pensões no cálculo do imposto:

- I.devido sobre rendimentos e ganhos de capital em aplicações no mercado financeiro;
- II.incidente sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos;
- III.devido sobre ganhos líquidos obtidos em operações no mercado de renda variável.

Percebe-se que, os alimentantes, podem usufruir de um benefício fiscal, deduzindo da base de cálculo do IRPF os valores pagos a título de pensão alimentícia.

3.2 Tratamento Fiscal no Beneficiário da Pensão Alimentícia

Inicialmente cabe mencionar que o ordenamento jurídico vigente prevê a não incidência do Imposto sobre a pensão alimentícia, em contrapartida iremos abordar como funcionava antes da ADI N 5422

Sabemos que a pensão alimentícia pode ser paga de variáveis formas, uma delas é com a entrega de um imóvel para que sirva de residência, da mensalidade da escola e do plano de saúde dos filhos. Além disso, a pensão alimentícia também poderá ser suprida, mediante a entrega de quantia capaz de proporcionar o atendimento das mesmas necessidades básicas.

Por sua Vez, o recebimento da pensão alimentícia em dinheiro, apesar de ser destinado à manutenção das necessidades básicas do ex-cônjuge, companheiro, ou dos filhos do casal, havia a cobrança de imposto de renda pessoa física -IRPF.

As importâncias recebidas a título de pensão alimentícia, inclusive alimentos provisionais, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, sujeitam-se à tributação mensal na forma do carnê-leão¹, até 2022.

¹ BRASIL. Finanças, Impostos e Gestão Pública. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/apurar-carne-leao>. Acesso em: 20 out. 2023.

Porém, a partir de agosto de 2022, por força de julgamento do STF, não incide Imposto de Renda sobre valores decorrentes do direito de família recebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias, pois caracteriza bitributação (ADI 5422).

3.3 Ação Direta de Inconstitucionalidade Proposta pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM

Em decisão recente do STF na Ação Direta de inconstitucionalidade- ADIn 5.422, decidiu por maioria dos votos a não incidência de tributação na Pensão alimentícia. A Ação foi interposta pela IBDFAM, tendo como seu relator DIAS TOFFOLI.

O Ministro DIAS TOFFOLI, Relator da ADI N° 5422 sustentou que as normas questionadas afrontaria o princípio do mínimo existencial, o direito constitucional à alimentação, afirmando ainda que Em seu art. 153, inciso III,2 da Constituição Federal , somente deveria incidir sobre as alterações positivas do Patrimônio. Uma vez que, na definição do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN)³ é acréscimo patrimonial. Sendo assim, a prestação de Pensão Alimentícia é destinada à subsistência do alimentado e não lhe proporciona acréscimo patrimonial.

O Requerente afirmou ainda que, considerando que o alimentante – que é a pessoa obrigada a pagar pensão alimentícia em favor de outrem – possui o benefício tributário de poder deduzir os valores pagos a título de prestação de pensão, não se mostrando razoável ter a pessoa a quem o Direito reconhece enquanto hipossuficiente a obrigação de recolher imposto sobre o que recebeu, inclusive, suprimir a dedução em favor daquele que pagar a pensão e nada recolher de quem recebe os alimentos.

O relator também negou pedido para que a não incidência do IR ficasse limitada ao piso de isenção do tributo, que hoje é de R \$1.903,98. Nesse ponto, ele salientou que, no julgamento, não foi estabelecida nenhuma limitação do montante recebido pelo alimentado, e a Corte considerou que o IR tem por pressuposto acréscimo patrimonial, hipótese que não ocorre no recebimento de pensão alimentícia ou alimentos decorrentes do direito de família.

Toffoli destacou, ainda, que o entendimento predominante foi de que a manutenção das normas sobre a cobrança resultava em dupla tributação camuflada e injustificada e em violação de direitos fundamentais.

Dito isto, O STF julgou procedente, tendo, por maioria dos votos. Nos termos do

² BRASIL. LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Art. 153, III.

³ BRASIL. LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Art. 43.

voto condutor do acórdão proferido pelo ministro DIAS TOFFOLI. A decisão restou assim compreendida.

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial.(...)

Logo após, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso de embargos de Declaração contestando em diversos pontos, onde uma delas é a que os beneficiários das pensões atingidos pelos dispositivos invalidados durante o período de sua vigência poderiam ingressar com pedidos de restituição dos valores, resultando em impacto financeiro estimado em R\$ 6,5 bilhões, aos cofres públicos

A União ainda alegava que o STF não havia esclarecido a possibilidade de tributação de pensões devidas por escritura pública, mas Toffoli explicou que o julgamento não impôs "qualquer limitação quanto à forma ou ao título jurídico que embasa o pagamento dessas verbas".

Outro argumento da União era que a decisão beneficiaria famílias das classes sociais mais altas. Por isso, pedia que fosse afastada a tributação somente dos valores correspondentes ao piso de isenção do tributo.

Porém, o ministro relator indicou que não houve limitação quanto ao montante recebido pelo alimentado. Dessa forma, a tributação acima do piso de isenção faria com que ela incidisse sobre o restante dos valores, o que contraria a decisão anterior.

Em seu voto pela rejeição do recurso, o relator, ministro Dias Toffoli, verificou que não há omissão ou obscuridade a serem esclarecidos nem justificativa plausível para modular os efeitos da decisão. Ele destacou que um dos fundamentos da pensão alimentícia é a dignidade da pessoa humana, e um de seus pressupostos é a necessidade dos que a recebem.

Em junho, a corte entendeu que o alimentante usa sua própria renda, já tributada, para cumprir a obrigação. Assim, a pensão alimentícia não representa renda, mas somente um montante retirado dos seus rendimentos para ser dado ao alimentado.

4 A INCONSTITUCIONALIDADE DA TRIBUTAÇÃO EM PENSÕES ALIMENTÍCIAS COMO FORMA DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL

No art. 1º, inc. III da constituição Federal, está previsto o princípio da dignidade da

pessoa humana elencado com um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Este princípio afirma que uma pessoa humana é um fim em si mesma, não podendo ser instrumentalizada ou descartada em função das características que lhe conferem individualidade e imprimem sua dinâmica pessoal.

Conforme José Carlos Teixeira Giorgis,

É algo que pertence necessariamente a cada um e não pode ser perdido e alienado. A dignidade da pessoa humana reclama que o Estado guie suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade existente, quanto objetivando a promoção desta, especialmente criando condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade.

Segundo Thadeu Weber, a dignidade da pessoa humana como preceito ético e fundamento constitucional exige do Estado não só respeito e proteção, mas garantia de efetivação dos direitos dela decorrentes. Toda a pessoa é considerada como sujeito de direitos e deveres e como tal deve ser tratada. Assim, conforme o autor:

Quando, do ponto de vista jurídico, falamos de um "mínimo existencial" estamos tratando de algo intrinsecamente ligado à realização dos direitos fundamentais, que representam a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A ideia que o norteia refere-se à preservação e garantia das condições e exigências mínimas de uma vida digna. Isso significa dizer que o direito ao mínimo existencial está alicerçado no direito à vida e na dignidade da pessoa humana. Que esta seja respeitada, protegida e promovida é dever do estado.

Embora o mínimo existencial não possa ser restringido à satisfação das necessidades físicas dos indivíduos, como se a preocupação fosse apenas com a sua sobrevivência, ou o chamado "mínimo vital", em nosso sentir, o alcance da integralidade do valor recebido à título de pensão alimentícia é, por certo, medida que possibilita o início da efetivação de todos os demais direitos constitucionalmente protegidos ao cidadão.

A garantia de um mínimo econômico, a qual não alcance a tributação, trata-se de um primeiro passo para a completude do atendimento das demais garantias constitucionais básicas para o pleno desenvolvimento do indivíduo.

Ao depois, com a aplicação da tese aqui defendida poder-se-ia existir a chamada por Rawls a "divisão social da responsabilidade", em que a sociedade – os cidadãos enquanto corpo coletivo – aceita a responsabilidade pela manutenção das liberdades básicas iguais e da igualdade equitativa de oportunidades, bem como pela distribuição equitativa dos bens primários entre todos no interior dessa estrutura, enquanto cidadãos.

Tal pensamento constitui um primado do reconhecimento das diferenças e da justiça como equidade onde "reconhecemos que a função dos preceitos comumente aceitos de justiça e das desigualdades das cotas distributivas nas sociedades modernas não é recompensar o mérito

moral, que é distinto de merecimento”. Sua função é, antes, a de atrair as pessoas para as posições em que elas são mais necessárias de um ponto de vista social, cobrir os custos da aquisição de aptidões e da especialização, estimulá-las a aceitar o peso de certas responsabilidades, e fazer tudo isso de uma maneira coerente com a livre escolha de ocupação e a igualdade equitativa de oportunidade

Tal assunto atualmente é discutido por diversos autores, tanto da área de direito tributário, quanto da área de direito de família. Contudo, não existe consenso nesse debate. Por um lado, defende-se que essa incidência é inconstitucional e viola direitos fundamentais que permeiam as relações familiares. Por outro, defende-se que tal matéria não alcança o âmbito constitucional, uma vez que a legislação que define a incidência do Imposto sobre a Renda é infraconstitucional.

Nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Direito de Família ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal (ADI nº. 5.422), sob o fundamento de que a pensão não pode ser considerada renda nem acréscimo patrimonial conforme previsto no Código Tributário Nacional. Além disso, foi defendido também que a pensão alimentícia é verba de subsistência, já tendo ocorrido a tributação quando o alimentante recebeu tal renda, não estando caracterizado, assim, o fato gerador de tal incidência.

A Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5422 de 2022, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, teve como objetivo questionar a constitucionalidade da dedução do imposto de renda na pensão alimentícia daqueles que recebem a pensão. Nesse sentido, é importante examinar as fundamentações jurídicas que embasaram essa ação e as possíveis repercussões legais resultantes do seu julgamento. A compreensão dos aspectos legais envolvidos é essencial para uma análise precisa dos efeitos dessa decisão nos casos concretos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas considerações finais deste artigo, é possível destacar a complexidade e a relevância do tema da dedução do Imposto de Renda na pensão alimentícia, especialmente diante dos desdobramentos trazidos pela Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5422. A análise detalhada dos aspectos legais e dos impactos financeiros permitiu uma compreensão mais abrangente das implicações dessa ADI para os contribuintes envolvidos.

A decisão proferida na ADI nº 5422 revela a dinâmica em constante evolução do sistema jurídico e tributário, exigindo dos operadores do Direito e dos profissionais da área financeira uma constante atualização e adaptação às mudanças normativas. A

inconstitucionalidade declarada impacta diretamente a possibilidade de dedução do Imposto de Renda, colocando em xeque práticas que eram consolidadas e geravam expectativas nos contribuintes.

Além disso, as considerações financeiras destacam a importância do planejamento tributário e financeiro nas situações envolvendo pensão alimentícia, visto que a mudança na legislação pode acarretar alterações significativas na renda disponível para ambas as partes, pagador e beneficiário. Estratégias alternativas e a busca por soluções que minimizem os impactos financeiros tornam-se, portanto, aspectos cruciais a serem considerados.

Nesse contexto, a pesquisa apresentada busca contribuir para o entendimento aprofundado dessas questões, oferecendo insights que podem orientar a atuação de profissionais do Direito, contadores e demais interessados na matéria. A discussão sobre a dedução do Imposto de Renda na pensão alimentícia, à luz da ADI nº 5422, ressalta a importância da interdisciplinaridade na abordagem dessas temáticas, promovendo uma visão integrada entre os aspectos legais e financeiros para uma compreensão mais completa e contextualizada do tema em questão.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Finanças, Impostos e Gestão Pública**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/apurar-carne-leao>. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. **LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966**. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.

BRASIL. RECEITA FEDERAL. **Receita Federal esclarece a não incidência do Imposto de Renda sobre pensão alimentícias**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/outubro/receita-federal-esclarece-a-nao-incidencia-do-imposto-de-renda-sobre-pensao-alimenticia#:~:text=Ap%C3%B3s%20decis%C3%A3o%20do%20STF%2C%20valores,tribut%C3%A1veis%20no%20imposto%20de%20renda.&text=A%20Receita%20Federal%20esclarece%20que,tributados%20pelo%20imposto%20de%20renda>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **STF mantém efeito retroativo de decisão que afastou IR sobre pensões alimentícias**. 2022. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=495166&ori=1>. Acesso em 30 de maio de 2023.

BRASIL. STJ - Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1634774/SP**, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2017, DJe 22/06/2017

JR., Gediel Claudino A. **Prática no Direito de Família**. Grupo GEN, 2020.

KIRCHHOF, Paul. **A Ética da Justiça Fiscal. Tradução de Pedro Adamy**. In Revista Direito Tributário Atual n.º 44, ano 38, p. 509-528. São Paulo: IBDT, 1º quadrimestre 2020. Originalmente Ethos der Steuergerechtigkeit, publicado em JuristenZeitung, ano 70, v. 03, 2015, p. 105-113

NADER, Paulo. **Curso de Direito Civil - Vol. 5 - Direito de Família**. 7ª edição. Grupo GEN, 2015.

OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. **Isonomia: o que é igualdade e o que é desigualdade?** In OLIVEIRA, José André Wanderley Dantas de; ROSENBLATT, Paulo. **Direito Tributário: os 30 anos do Sistema Tributário Nacional na Constituição: estudos em homenagem a Ricardo Lobo Torres**. V. 2. Recife: Ed. dos organizadores, 2018.

SCHOUERI, Luís E. **Direito Tributário**. Editora Saraiva, 2022.

SEGUNDO, Hugo de Brito M. **Manual de Direito Tributário**. Grupo GEN, 2022.

VAREJÃO, José Ricardo do Nascimento. **Princípio da Igualdade e Direito Tributário**. São Paulo: MP Ed., 200

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: Direito de Família**. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2017